

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जीवन आणि कार्य
सुवर्णा ज्ञानेश्वर हजारे¹ प्रा. डॉ. दत्तात्रय महादेव डांगे²

^{1,2}Karmaveer Bhaurao Patil Mahavidyalaya, Pandharpur. Dist. Solapur.

Corresponding author- सुवर्णा ज्ञानेश्वर हजारे

Email- suvarnadange1984@gmail.com

प्रास्ताविक

मध्ययुगीन कालखंड हा इतिहासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण कालखंड म्हणून ओळखला जातो. या कालखंडात ईस्लामी सत्ता भारतात स्थिरस्थावर झालेली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मिळवलेले स्वराज्य पेशवाईमध्ये रुपांतरीत झाले होते. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचे सत्ताकेंद्र हे साताराहून पुण्याकडे स्थलांतरीत झाले होते. पुण्यातील शनिवार वाड्यातून राजकीय कारभार केला जात होता. दिल्ली च्या बादशहाला आणि गादीला संरक्षण देण्याचे काम मराठ्यांनी स्वीकारलेले होते. भारतातील विविध संस्थाने ही मराठी माणसाच्या ताब्यात होती. मराठ्यांनी आपल्या युद्ध कौशल्याच्या बळावर उत्तर भारतात साम्राज्य निर्माण केले होते. भारतात पाचशे पन्नासहून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. यापैकी तीन संस्थाने जनमानसात लोकप्रिय ठरली. त्यामध्ये कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज यांचे संस्थान, बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे संस्थान आणि इंदौर मधील होळकरांचे संस्थान ही होत. या संस्थानाच्या महाराजांनी अनेक लोकोपयोगी कार्ये केल्यामुळे ही संस्थाने इतिहासात अजरामर ठरली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या इंदौर संस्थानच्या राजकर्त्या म्हणून इतिहासात ओळखल्या जातात. मध्ययुगीन कालखंडात भारतीय संस्कृतीची अनेक बंधने स्त्रियांवर लादली गेली होती. सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अशा स्वरूपाची अनेक बंधने होती. स्त्रियांना पारंपरिक रूढी आणि बंधनांचे पालन करावे लागत होते. तरी देखील आपल्या नैतिक आणि चारित्र्यसंपन्नतेच्या बळावर त्यांनी इतिहासात लोकोत्तर कार्ये केले आणि ख्याती मिळविली. पुण्यश्लोक ही उपाधी मिळवणाऱ्या त्या एकमेव स्त्री राज्यकर्त्या होत्या. त्यांनी केलेले सामाजिक कार्य हे इतिहासात अत्यंत कौतुकास्पद ठरले. अहिल्यादेवी यांना व्यक्तिगत जीवनात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. तरी देखील व्यक्तिगत समस्या आणि दुःख यांचा अडसर सामाजिक कार्यात त्यांनी येवू दिला नाही. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे धार्मिक कार्य लोकांच्या समोर आणले जाते आणि त्यांना धार्मिक ठरविले जाते. त्यांचे जीवन आणि कार्य काळाच्या कसोटीवर अभ्यासल्यानंतर त्यांचे श्रेष्ठत्व ध्यानात येते. म्हणून या शोध निबंधात 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जीवन आणि कार्य' समजून घ्यावयाचे आहे.

अहिल्यादेवी होळकर यांचा जीवन परिचय

अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म ३१ मे १७२५ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील चोंडी या गावी झाला. त्यांचे वडिल माणकोजी शिंदे हे गावचे पाटील होते. वयाच्या आठव्या वर्षी अहिल्यादेवी होळकर यांचा विवाह सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचे एकुलते एक पुत्र खंडेराव होळकर यांच्याशी झाला. मल्हारराव होळकर हे पेशवे पहिले बाजीराव यांच्याकडे सुभेदार म्हणून कार्यरत होते. विवाहानंतर अहिल्याबाई यांच्यावर सासू गौतमाबाई व सासरे मल्हारराव यांचे संस्कार झाले. खंडेराव होळकर यांना अहिल्याबाईसह अनेक राण्या होत्या. अहिल्याबाईंना १७४५ मध्ये पुत्ररत्न प्राप्त झाले त्यांचे नाव 'मालेराव' असे ठेवण्यात आले. तर मुक्ता या कन्यारत्नाचा जन्म १७४८ मध्ये झाला. अहिल्याबाई यांच्या स्वभावातील चाणाक्षपणा लक्षात घेवून मल्हारराव होळकर यांनी त्यांना शिक्षणाचे धडे दिले. मैदानी प्रशिक्षण, शिक्षण आणि राजकारभार यांचे धडेही दिले. सासू गौतमाबाई ही अतिशय हुशार आणि धोरणी स्त्री होती. तिने संसार आणि राजकारभार यांचे बाळकडू अहिल्याबाई यांना दिले. दि. २४ मार्च १७५४ मध्ये कुंभेरीच्या लढाईत खंडेरावांना वीरगती प्राप्त झाल्याने अहिल्याबाईला वैधव्य आले. तत्कालीन सामाजिक रूढी परंपरेला अनुसरून अहिल्याबाई सती जायला निघतात. त्यावेळी मल्हारराव होळकर यांनी सती जाण्यापासून त्यांना

रोखले. तेंव्हा पासून वैराग्य जीवन त्यांनी अंगिकारले. अहिल्याबाईंनी पांढरे वस्त्र परिधान करून पांढऱ्या घोंगडी वरती बसून सेवाव्रती भावनेने राज्यकारभार केला. पती, सासरे, सासू, मुलगा, सुना, नातू, मुलगी व जावई आदी जवळच्या नातलगांचे मृत्यू पहावे लागले. या सर्वांचे दुःख सोसून त्यांनी आपला राज्यकारभार अतिशय निष्ठेने आणि सेवाव्रती भावनेने केला. दि. १३ ऑगस्ट १७९५ रोजी वयाच्या ७० व्या वर्षी वृद्धापकाळाने त्यांचे मध्यप्रदेशातील महेश्वर या ठिकाणी निधन झाले. अहिल्यादेवी होळकर यांचे मुळ नाव 'अहिल्याबाई' असे होते. मात्र त्यानंतर 'बाई' या शब्दाऐवजी 'देवी' हा शब्द त्यांच्या नावामागे जोडला गेला. त्यांचे कर्तृत्व चित्रित करण्यास 'देवी' हा शब्द अपुरा वाटल्यानेच त्यांना 'पुण्यश्लोक' ही उपाधी दिली गेली. विनया खडपेकर यांनी लिहिलेल्या 'ज्ञात-अज्ञात अहिल्याबाई होळकर' या चरित्रग्रंथात त्यांनी पुण्यश्लोक या शब्दाबाबत माहिती दिली आहे. ती अशी, " 'पुण्यश्लोक' हे विरुद्ध अहिल्याबाईंच्या मागे नेमके केंव्हा लागले, त्याची नोंद मिळाली नाही. हे विरुद्ध मराठीत प्रचारात आहे. हिंदीमध्ये नाही. अहिल्याबाईंच्या मृत्यूपर्यंत होळकरशाहीच्या पत्रात हे विरुद्ध नाही. 'विविध ज्ञानविस्तार'च्या मे १९०७ च्या अंकातील लेखात अहिल्याबाईंचा 'पुण्यश्लोक' असा उल्लेख आहे. त्याअर्थी एकोणीसाव्या शतकात कधीतरी हे विरुद्ध त्यांच्या नावामागे

आले असावे." हे जरी खरे असले तरी विकिपिडिया या माहितीजालावर^२ 'पुण्यश्लोक' या शब्दाचा अर्थ 'आपल्या पुण्यशील कामासाठी परिचित अशा चारित्र्यवान व्यक्तींना पुण्यश्लोक म्हटले जाते.' असा दिला आहे. तो अहिल्यादेवीचे कार्य पाहता योग्य असल्याचे दिसते. महेश खरात व होमेश भुजाडे या सांप्रत काळातील लेखकांनी अहिल्यादेवी होळकरांना 'पुण्यश्लोक' या उपाधीऐवजी राजमाता, राष्ट्रमाता, महाराणी या उपाधी लावलेल्या आहेत.

सामाजिक कार्य

अहिल्याबाई होळकर यांनी केलेले सामाजिक कार्य महत्त्वाचे आहे. समाज हा रूढी आणि परंपरा यांनी जखडलेला होता. त्यातील माणसाच्या जगण्याला विरोध करणाऱ्या रूढी आणि परंपरांना त्यांनी विरोध केला. सती प्रथा विरोध, हुंडाबंदी कायद्याची निर्मिती, आंतरजातीय विवाहास मान्यता, विधवा स्त्रियांना दत्तक मुल घेण्यास परवानगी दिली. केशवपन प्रथेस विरोध, सर्वधर्मसमभावाची निर्मिती केली. अंधश्रद्धेला विरोध, भिक्षुक शाहीला विरोध, कुटीर उद्योग निर्मितीस प्रोत्साहन, कलावंताना राजाश्रय, प्रबोधनास प्राधान्य, चोर लुटारुंना व्यवसाय प्रशिक्षण व आर्थिक मदत अशा स्वरूपाची कार्ये केली.

सांस्कृतिक कार्य

तत्कालिन चाली, रिती, रूढी व परंपरानुसार पतीच्या निधनानंतर स्त्रिया सती जात असत. अहिल्यादेवींनी देखील पती निधनानंतर सती जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सासरे सुभेदार मल्हारराव होळकरांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांनी स्वर्गप्राप्तीची अपेक्षा सोडून देवून उर्वरित आयुष्य जनसेवेत घालविण्याचे ठरविले. पतीनिधनानंतर विधवा स्त्रियांचे केशवपन करण्याची परंपरा होती. मात्र या परंपरेला त्यांनी फाटा दिला. खंडेराव होळकरांना अहिल्यादेवी होळकर यांच्यासह लग्नाच्या बायका, खंडाराण्या व उपस्त्रिया अशा १२ स्त्रिया होत्या. त्यामध्ये रजपूत, हिंदू व मुस्लिम धर्मीय स्त्रिया असल्याचे दिसते. खंडेरावाच्या निधनानंतर अहिल्यादेवी वगळता इतर ११ जणी सती गेल्या. त्यांच्या पिंडदानाचा कार्यक्रम केला जात असताना, ब्राह्मण पंडितांनी मुस्लिम बायकांच्या नावाने पिंडदान करण्यास नकार दिला. तेंव्हा अहिल्यादेवींनी त्या पुरोहितास ऐकविलेले शब्द हे धर्माबाबत त्यांचे मत स्पष्ट करते. "ज्या स्त्रियांनी आपल्या जीवाचे समर्पण करून पतीसह अग्निमध्ये मृत्यूला स्विकारले. त्या स्त्रियांच्या नावे ओंजळभर पाण्याने श्राद्धार्पण करण्याने जर तुमचा धर्म बाटत असेल तर धर्म आणि जातीच्या पलीकडे जावून सती गेलेल्या स्त्रियांच्या नावाने श्राद्धतर्पण करण्याची आपली जबाबदारी आहे."^३ यातून धर्म ही तात्कालिक बाब असून त्याची बंधने वेळोवेळी झुगारली पाहिजेत. हा दृष्टीकोन दिसतो. अहिल्यादेवींनी स्वतःच्या मुलीच्या लग्नाचा स्वयंवर आयोजित केला. राज्यातील चोर, लुटारू व दरोडेखोरांचा जो बंदोबस्त करेल, त्याच्याशी माझ्या मुलीचे लग्न लावून देईन. हा त्यांनी लावलेला 'पण' यशवंत फणसे नावाच्या एका शूर मुलाने जिंकला; तेंव्हा

बोलल्याप्रमाणे आपल्या 'मुक्ता' या एकुलत्या एक कन्येचे लग्न त्यांनी 'यशवंत फणसे' या मुलाशी लावून दिला. त्यांची ही कृती पुराणकाळातल्या राज्यकन्येच्या विवाहाची आठवण करून देणारी होती. अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्वतःच्या मुलीच्या लग्नाचा मांडलेला स्वयंवर हा राज्यातील शांतता व सुव्यवस्थेसाठी प्राधान्य दिलेला प्रसंग म्हणून इतिहासात पहायला मिळतो. हा प्रसंग दुर्मीळ आहे.

अहिल्यादेवी होळकर यांनी त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात खूप दानधर्म केला. ब्राह्मण भोजने घालताना त्यांनी सर्वसामान्यांसाठी अन्नछत्रे चालविली. कर्मकांडाला कोणत्याही प्रकारचा थारा न देता, आपल्या हातून चांगले काम घडावे. राज्य हे मिजास गाजविण्यासाठी नसून ते सामान्यांच्या सेवेसाठी मिळालेली संधी असते. हा विचार त्यांनी आपल्या कार्यातून मांडला. भारतीय समाजव्यवस्थेने स्त्रियांना अबला म्हणून वागणूक दिलेली असता; आपण अबला नसून सबला आहोत. मुत्सद्देगिरी, दूरदृष्टीपणा, वाग्चातुर्य, धर्मपरायणता, निष्कलंकता, शुद्ध चारित्र्य, शुद्ध नैतिकता, करारी बाणा, धीरोदात्तपणा हे त्यांच्या जीवनाचे पैलू त्यांच्या व्यक्तीमत्वातून दिसतात.

अहिल्यादेवी होळकर यांचे राजकीय कार्य

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची राजकीय कारकीर्द इतिहासात खूपच लोकप्रिय ठरली. तत्कालीन सामाजिक रूढी आणि परंपरा यांना फाटा देवून फक्त आणि फक्त लोककल्याणासाठी अहिल्यादेवी या राजकारभार करत असत. सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या हयातीतच अहिल्यादेवींनी राजकारभारात लक्ष घातले होते. मोहिमेवरून आणलेली लुट अगर वसूल केलेला कर सरकारच्या तिजोरीत प्रामाणिकपणे जमा झाला पाहिजे. असा त्यांचा दंडक होता. त्यांची न्यायदान पद्धती आदर्श आणि लोकप्रिय होती. याविषयी देवीदास पोटे लिहतात की, "अहिल्याबाई हृदयाने कारुण्यमूर्ती पण न्यायदानाच्या बाबतीत न्यायनिष्ठ होत्या. त्यांचा न्याय निवाडा दोन्हीही पक्षांना मान्य होत असे"^४ न्यायदान करताना त्या कोणताही मुलाहिजा बाळगत नसत. चुकलेल्या बोल लावणे आणि अन्यायग्रस्तांना न्याय देणे हे त्या स्वतःचे कर्तव्य मानत. राजकारभार करताना त्या वेळेला अधिक महत्त्व द्यायच्या. आर्थिक व्यवहार पारदर्शक व्हावेत. आर्थिक भ्रष्टाचार रोखले जावेत. मानसिक छळ थांबावेत. त्यासाठी त्या विशेष प्रयत्न करत असत. आपल्या राज्यात कोणावरही अन्याय होवू नयेत यासाठी त्या विशेष आग्रही असत. त्यांच्या कारभारा विषयी तत्कालीन व्हाईस रॉय लॉर्ड एलन बरो म्हणतात की, "अहिल्याबाई एक सर्व श्रेष्ठ, आदर्श आणि थोर राज्यकर्त्या होत्या. देशात त्यांच्या बदल सर्वत्र आदर आढळतो."^५ अहिल्याबाई होळकर यांनी जवळपास २९ वर्षे राज्यकारभार केला. त्यात त्यांची दूरदृष्टी, मुत्सद्देगिरी, प्रामाणिकपणा, नैतिकता आणि शुद्ध चारित्र्य याचा प्रत्यय येताना दिसतो.

अहिल्यादेवी होळकर यांचे धार्मिक कार्य

भारतीय समाज जीवन हे धार्मिक वृत्तीचे आहे. 'धर्म' या घटकाबाबत भारतीय लोकांच्या भावना या अधिक

संवेदनशील आहेत. केवळ व्रतवैकल्ये आणि कर्मकांड यांना धर्म मानले जाते. स्वर्गाच्या अपेक्षेनेच पुण्यकर्म केले जात असे. त्याचा संबंध धर्माशी जोडला जात असे. मात्र अहिल्यादेवी होळकर यांनी केलेले धार्मिक कार्य पाहता त्यांचा धर्माबाबतचा दृष्टीकोन हा पुरोगामी स्वरूपाचा असल्याचे दिसते. अहिल्याबाईंनी केलेल्या धार्मिक कार्यांचे स्वरूप पहिले तर त्यामधील विविधता प्रकटाने जाणवते. त्यामध्ये प्रामुख्याने मंदिरांचा जिर्णोध्दार, मंदिरांची निर्मिती, नद्यावर घाट बांधणे, पांथस्थांसाठी विहिरी, बारव बांधणे, तलावाची निर्मिती करणे, नद्यांवर पुल बांधणे, तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी धर्मशाळांची निर्मिती करणे, अन्न छत्रांची निर्मिती करणे, पाणपोईची सोय करणे, पशुपक्षांसाठी राखीव कुरणांची सोय आदी स्वरूपातील कामे केली. ही कामे करताना त्यांनी खाजगी संपत्तीचा वापर केला.

अहिल्यादेवी होळकर यांची धर्माबाबतची दृष्टी व्यापक होती. धर्माच्या आचरणासाठी केवळ कर्मकांड न करता, आपल्या हातून सर्वसामान्यांची सेवा घडावी. सामान्य लोकांचे जगणे सुलभ व्हावे. संस्कृती टिकून रहावी. धर्माच्या माध्यमातून लोकांमध्ये नैतिकता व चारित्र्याची जोपासना व्हावी. हा व्यापक दृष्टीकोन असल्याचे दिसते. सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, चारित्र्यसंपन्नता, प्रामाणिकपणा, पशूदया, सहिष्णुता, दानशूरपणा, सेवाभावीवृत्ती आणि संवेदनशीलता या बाबीं समाजात टिकून राहण्यात म्हणून त्यांनी मंदिरांची निर्मिती केली. मंदिरे ही सुसंस्काराची केंद्रे व्हावीत. या व्यापक दृष्टीकोनातून त्यांनी मंदिरांची निर्मिती केली. परकीय आक्रमणामुळे मंदिरांचा नाश झाला होता. लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. लोकांच्या मनात स्वराज्य आणि स्वधर्म याबाबत जागृती व्हावी. मंदिरांच्या आश्रयाने लोककला आणि लोकसंस्कृतीचे जतन होत असते. म्हणून अहिल्याबाईंनी बारा ज्योतिर्लिंग मंदिरांचा उध्दार केला.

मंदिरांची निर्मिती -

हिंदू धर्मीय लोकांना मंदिर हे पवित्र असते. मंदिरात जावून पूजा-अर्चना करणे, देवाची करुणा भाकणे, हा हिंदू धर्मातील भक्तीचा एक प्रकार होय. मंदिरांमधून चालणाऱ्या कीर्तन, प्रवचन व ग्रंथ पारायणातून लोकांना ज्ञान मिळते. लोकांचे प्रबोधन होते. लोकांवर नैतिकतेचे व जीवनमूल्यांचे संस्कार होतात. ही धारणा असल्याने त्यांनी अनेक मंदिरांची निर्मिती केली. त्यामध्ये "अयोध्या, जगन्नाथपुरी, पंढरपूर, नाशिक, त्रिकुट, संगमनेर, आलमपूर येथे त्यांनी राम मंदिरे बांधली. पुष्कर, उज्जैन, ओंकारेश्वर येथे गणेश मंदिरे बांधली. जेजुरी, महेश्वर, चांदवड येथे विठ्ठल मंदिरे बांधली. वेरुळ, चांदवड, नळदुर्ग येथे खंडोबाची मंदिरे बांधली. चौंडी महेश्वर व अलमपूर या ठिकाणी रेणुका देवीची मंदिरे बांधली. तसेच गया, मथुरा, हरिद्वार, बद्रीकेदार, केदारनाथ यासारख्या अनेक ठिकाणी मंदिरे बांधली."६ ईश्वर एक असला तरी त्याची अनेक रूपे आहेत. ही हिंदूंमध्ये धारणा आहे. त्यामुळे लोकांच्या मागणी नुसार त्यांनी त्या त्या मंदिरांची निर्मिती

केलेली दिसते. अहिल्यादेवी होळकर या धार्मिक होत्या परंतु त्या धर्माध नव्हत्या. त्यांनी लोकांमध्ये असणाऱ्या धार्मिक व श्रद्धेच्या भावनेचा आदर करून त्या त्या देवतांच्या मंदिरांची निर्मिती केली. मंदिरांच्या माध्यमातून धार्मिक अनुष्ठाने नियमित चालावीत. गोर गरीबांना भोजने मिळावीत. हा त्यामागील उद्देश होता. त्यामुळेच त्यांनी राम, विठ्ठल, शिव, गणेश, रेणुका व खंडोबा आदी देवतांची मंदिरे उभारली आहेत.

मंदिरांचा जिर्णोध्दार -

मध्ययुगीन कालखंडात अनेक परकिय आक्रमकांनी हिंदूंच्या मंदिराची तोडफोड केली होती. मंदिरे पाडून मस्जिदींची निर्मिती केली होती. त्यामुळे हिंदूंचे मनोबल खचले होते. अनेक हिंदूंनी धर्मातरे करून मुस्लिम धर्म स्विकारला होता. हिंदू धर्मास ग्लानी आली होती. लोकांमधील धैर्य, शौर्य व कर्तृत्वाला धर्माची जोड दिल्याने राजाप्रति आत्मियता व आदर निर्माण करण्याचे काम करता येते. धर्माच्या माध्यमातून लोकांमध्ये स्वराज्याची चेतना निर्माण करता येत होती. म्हणून अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्वतःच्या खाजगी संपत्तीतून हिंदूंच्या प्राचीन मंदिरांचा जिर्णोध्दार केला. शिव, राम, गणेश, विठ्ठल, खंडोबा व रेणुका आदी देवतांप्रती हिंदूंची असणारी श्रद्धा विचारात घेवून त्यांनी अनेक मंदिरांचा जिर्णोध्दार केला. त्याच बरोबर इतर धर्मीय लोकांच्यात सहिष्णुता निर्माण व्हावी आणि धर्माधर्मात सौहार्दता निर्माण व्हावी म्हणून त्यांनी अनेक मस्जिदींना सुध्दा देणगी दिल्याचे दिसते.

धर्मशाळांची निर्मिती -

हिंदू धर्मीय लोक हे मुळातच धार्मिक प्रवृत्तीचे आहेत. हिंदू लोक धार्मिक तीर्थक्षेत्रांना भेटी देतात. अशा ठिकाणी त्यांची राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था व्हावी. या उद्देशांनी अहिल्यादेवी होळकर यांनी महेश्वर, अयोध्या, मथूरा, श्री क्षेत्र वृंदावन, गया, अमरकंटक, उज्जैन, ओंकारेश्वर, नाशिक, चांदवड, रामेश्वर, वनी, भीमाशंकर आदी ठिकाणी उत्कृष्ट दर्जाच्या धर्मशाळा बांधल्या.

विहीर, बारव व घाटांची निर्मिती -

'पाणी' हा माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. निसर्गातून मिळणाऱ्या पाण्याचा माणसाला रोजच्या जीवनात फार उपयोग होतो. शेती, पशू, पक्षी, प्राणी यांना उपयोग होतो. रानावनातून प्रवास करताना पाणी सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात विहिरी बांधल्या. त्यांनी बांधलेल्या विहिरीची रचना ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. विहिरीची निर्मिती करताना त्यांनी माणसांसह घोडा, गाय आदी प्राण्यांना पाणी पिता यावे याची सोय केली आहे. बहुतांशी विहिरींचा आकार हा महादेवाच्या पिंडीसारखा आहे. या विहिरींची बांधणी पक्की असून सुमारे २०० वर्षांनंतर देखील आजही विहिरी सुस्थितीत आहेत. त्यांनी उभारलेल्या मोठ्या बारवांची रचना अतिशय सुंदर स्वरूपाची आहे. बारवा या बाहेरून एखाद्या वाड्या प्रमाणे आहेत. बारवांमध्ये विशिष्ट स्वरूपात मंदिरांची निर्मिती पहायला मिळते. नाशिक, महेश्वर, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, पैठण,

पंढरपूर येथील नद्यांवर घाट बांधले आहेत. भाविकांची आंधोळीसाठी सोय व्हावी. नदीवर कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या स्त्रियांच्या जीवाचे रक्षण व्हावे. यासाठी त्यांनी नद्यांवर घाट बांधले. नदीच्या पाण्यामुळे नदीकिनार्यांचे भुस्खलन होवू नये. असाही त्यांमार्गे उद्देश होता.

निष्कर्ष –

अहिल्यादेवी होळकर यांचे आदर्श व्यक्तीमत्व होते. त्यांनी केलेली सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि धार्मिक कार्ये त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वातील पैलूवर प्रकाश टाकतात. त्यांनी धार्मिक कार्ये स्वतःच्या खाजगी संपत्तीतून केले. सामाजिक कार्य करताना राज्याच्या सीमेचे बंधन येवू दिले नाही. धर्म आणि धार्मिक यातील फरक दाखविण्याचे कार्य त्यांनी केले. भारतातील सर्व संस्थानिकांमध्ये त्यांच्याविषयी प्रचंड आदराची भावना असल्याचे दिसून येते. शुद्ध चारित्र्य व नैतिकतेच्या बळावर सर्वदूर त्यांची कीर्ती पसरलेली दिसते. व्यक्तिगत आयुष्यातील दुःख त्यांनी सामाजिक कार्याच्या आड येवू दिले नाही.

संदर्भ –

१. खडपेकर विनया, 'ज्ञात-अज्ञात अहिल्याबाई होळकर, लोकावृत्ती चौथी जून २०१४, राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. पुणे., पृ. क्र. २७२'
२. [https://mr.m.wikipedia.org/wiki/पुण्यश्लोक_\(निसंदिग्धीकरण\)](https://mr.m.wikipedia.org/wiki/पुण्यश्लोक_(निसंदिग्धीकरण))
३. माने उज्वलकुमार, 'रणरागिणी अहिल्यादेवी', यशोदीप पब्लिकेशन, पुणे, प्रथम आ. ३१ मे २०१५, पृ. क्र. ४१
४. (पोटे देवीदास, 'महेश्वरच्या घाटावरून', परममित्र पब्लिकेशन ठाणे, प्रथम आवृत्ती डिसेंबर २०१७ पृष्ठ क्र.७)
५. तत्रैव, पृष्ठ क्र.७१)
६. माने उज्वलकुमार, 'रणरागिणी अहिल्यादेवी', यशोदीप पब्लिकेशन, पुणे, प्रथम आ. ३१ मे २०१५.,पृ. क्र. ७४